

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI

“Amaliy matematika” fakulteti
“Kompyuter ilmlari va dasturlashtirish” kafedrası
5330200 – “Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va
sohalar bo‘yicha)” yo‘nalishi
4-bosqich 103-19 guruh talabasi
RAXMATOV DILMUROD RUSTAM O‘G‘Lining
Mobil ilovalar yaratish fanidan
“KOMPYUTER SAVDOSI DO‘KONI MOBIL ILOVASI”
mavzusidagi

KURS ISHI

Ilmiy rahbar: A.N. Ulashev

Jizzax-2023

Annotatsiya

Ushbu kurs ishida mobil ilovalar yaratish fanidan kompyuter savdosi do‘koni mobil ilovasi va boshqaruv tizimini yaratish maqsadida mobil dasturlash va ma’lumotlar bazasi texnologiyalarining nazariy asoslari, loyiha arxitekturasida ma’lumot tizimlaridan foydalanishning mazmuni, amaliy tahlili va o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida tahliliy ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, kompyuter savdosi do‘koni mobil ilovasi va boshqaruv tizimini arxitekturasining amaliy asoslari, ma’lumot tizimlaridan foydalanishning umumiy tavsifi, amaliyotga joriy etish bo‘yicha namunaviy loyiha ishlab chiqilgan.

Abstract

In this coursework, the theoretical foundations of mobile programming and database technologies, the content, practical analysis and specific features of the use of information systems in the project architecture for the purpose of creating a computer store mobile application and management system from the subject of creating mobile applications are discussed. Analytical information is presented. Also, a sample project was developed for the implementation of the mobile application of the computer store and the practical basics of the architecture of the management system, a general description of the use of information systems.

Аннотации

В данной курсовой работе теоретические основы мобильного программирования и технологий баз данных, содержание, практический анализ и особенности использования информационных систем в архитектуре проекта с целью создания мобильного приложения компьютерного магазина и системы управления из предмета создания обсуждаются мобильные приложения, предоставляется аналитическая информация. Также был разработан типовой проект реализации мобильного приложения компьютерного магазина и практические основы архитектуры системы управления, общее описание использования информационных систем.

MUNDARIJA

KIRISH	4
1-BOB. Loyihaning nazariy asoslari	8
1.1. Kompyuter savdosi do‘koni mobil ilovasi va boshqaruv tizimini haqida umumiy ma’lumot.....	8
1.2. Flutter texnologiyasi.....	10
1.3. Java va Dart dasturlash tillari haqida umumiy tushuncha.....	12
1.4. Firebase – zamonaviy ma’lumotlar bazasi yaratish platformasi	17
1.5. Mijoz-server arxitekturasi.....	17
2-BOB. Loyihaning amaliy asoslari va dasturiy qismi	23
2.1. Kompyuter savdosi do‘koni mobil ilovasi va boshqaruv tizimining dasturiy komponentalari.....	23
2.2. Loyihaning UML sxemasi va algoritmi	26
2.3. Foydalanish uchun yo‘riqnoma.....	27
XULOSA	32
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	34

KIRISH

Avvalo shuni ta'kidlash joiz, ilm-fan taraqqiyotining har qanday yutug'i insoniyat mushkulini oson qilishga, uning muammolarini qisman bo'lsada hal etishga xizmat qilishi kerak. Shunday bo'lyapti ham: yillar davomida fazodan mustaqil tarzda turli ma'lumotlarni Yerga jo'natishdan tortib tabiiy va texnogen hodisalar vaqtida inson kirishi imkonsiz joylarga ham yetib borayotgan, jarrohlar ko'zi va barmoqlari ilg'amaydigan yeng mayda to'qimalargacha mufassal tekshira olayotgan aynan shu katta-kichik sun'iy onglashtirilgan turli robotlar, mashinalar-u uskunalardir. Shunisi ma'lumki, insoniyat azaldan mashina tili bilan uzviy aloqada bo'lgan, Internetning yaratilishi dunyoni o'zgartirishga sabab bo'ldi. Internet aslida olamni kichraytirish uchun yaratilgan edi. Ammo, bugun internetsiz olam kichrayib qolayotganday tuyilyapti. Internetning imkoniyatlari yangi texnologiyalarning rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari har bir sohani qamrab olmoqda jumladan, ta'lim, iqtisod, tibbiyot, transport va boshqalar. Shu sababdan, jahon sanoat industriyasining asosiy qismi zamonaviy texnologiyalarga bosqichma-bosqich o'tmoqda.

O'zbekistonda axborot texnologiyalarini rivojlantirish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar tufayli sohada tub o'zgarishlar ro'y bermoqda, xalqimizning dunyoqarashi, ongu tafakkuri yuksalmoqda.

O'zbekistonda yuritilayotgan raqamli iqtisodiyot siyosati zamirida ham yangi texnologiyalarni rivojlantirish maqsadi ko'zda tutilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy yetish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga muvofiq, raqamli iqtisodiyot bilan shug'ullanadigan yaxlit tizim yaratildi. "Elektron hukumat", iqtisodiyot tarmoqlari va qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, IT parklarini tashkil etish va boshqarish kabi vazifalar to'liq Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarini rivojlantirish vazirligi vakolatiga o'tdi.

Mamlakatda sun'iy tafakkurni yanada rivojlantirish uchun normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2021-2022-yillarda O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi" ga oid farmoni loyihasi muhokamaga qo'yildi. Hujjatga ko'ra, sun'iy intellektni bosqichma-bosqich rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Bunda mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish, xorijiy tajribalar asosida sun'iy intellektni bosqichma-bosqich rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, strategiya loyihasini belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasiga kiritish va tasdiqlangan strategiyaning ijrosini ta'minlash nazarda tutiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti boshchiligida Yangi O'zbekistonni yaratish uchun iqtisodiy, ta'lim, ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-gumanitar kabi sohalarda yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Oxirgi to'rt yil davomida mamlakatimiz rivojlanishi va taraqqiyoti butkul yangi bosqichga qadam qo'ydi, hayot jarayonlari tezlashdi.

Yangi XXI - asrda axborot texnologiyalari hayotimizning turli jabhalariga kirib borishi axborotlashgan jamiyatning shakllantirishga zamin yaratib bermoqda. "Internet", "Elektron pochta", "Elektron ta'lim", "Elektron boshqaruv", "Elektron hukumat", "Masofaviy ta'lim", "Ochiq ta'lim", "Axborotlashgan iqtisod" kabi tushunchalar hayotimizga kirib kelishi jamiyatimizning axborotlashishiga intensiv ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot – kommunikatsiyalari orqali mamlakatlarning milliy iqtisodi globallashtirilib, axborotlashgan iqtisod shakliga o'tmoqda, ya'ni milliy iqtisoddagi axborot va bilimlarning atilgan axborot va bilimlarning 90% so'nggi 30 yil mobaynida yaratilgan bo'lib, ular hajmining ko'payib borishi axborot-kommunikatsiyalaridan samarali foydalanishni talab etmoqda. Ko'plab mamlakatlar o'zlarining istiqboldagi rivojlanishini axborot-kommunikatsiyalari asosida yo'lga qo'yishni anglab yetishgan. Mustaqil O'zbekiston Respublikamizda ham jamiyatni axborotlashtirish, kompyuter ilmini o'qitishni rivojlantirish bo'yicha Qonunlar qabul qilinib, ular asosida bir qator dastur va tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborotlashtirishni yanada

rivojlantirish to‘g‘risida” 2002-yil 30-maydagi PF-3080-son Farmoni asosida 2010-yilgacha Axborot-kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo‘yicha milliy dastur ishlab chiqilgan bo‘lib, u hozirda butun respublikamiz milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalarida tatbiq qilinmoqda.

Mavzuning dolzarbligi: Respublikamizda dunyoning rivojlangan mamlakatlari kabi kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, barcha sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish, jahon axborot resurslaridan foydalanishni kengaytirishga sharoit yaratildi.

Axborotlashtirishning rivojlanishi natijasida binzes sohasini rivojlantirish uchun boshqaruv tizimlariga asoslangan dasturlarning potensial talabini yaratdi. Tarmoqqa tarqalgan raqamli bizneslar bilan foydalanuvchilarning o‘zaro aloqasi uchun mijozlar serverlariga asoslangan dasturlar muhim rol o‘ynaydi. Millionlab odamlar har kuni o‘zlarining manfaatlari uchun ushbu faol veb-saytlar rejimida o‘zaro aloqada bo‘lishadi.

Mavzuning maqsad va vazifalari: Kompyuter do‘konining mobil ilovasi va boshqaruv tizimining maqsad va vazifalari mijozlarga uzluksiz xarid qilish tajribasini taqdim etish va do‘konni boshqarish jarayonlarini soddalashtirishdan iborat.

Mobil ilova mijozlarga mahsulotlarni ko‘rib chiqish, narxlarni solishtirish va mobil qurilmalari qulayligida xarid qilish imkonini beradi. Shuningdek, u mijozning qiziqishlari va xaridlar tarixiga asoslangan shaxsiy tavsiyalarni taqdim etishi mumkin.

Boshqa tomondan, boshqaruv tizimi do‘kon egalari va xodimlariga o‘z inventarlarini boshqarish, sotishni kuzatish va mijozlar ma‘lumotlarini tahlil qilishda yordam beradi. Ushbu ma‘lumotlardan mahsulot takliflari, narxlar va marketing strategiyalari bo‘yicha asosli qarorlar qabul qilish uchun foydalanish mumkin.

Tizimning boshqa maqsad va vazifalari mijozlarga mukammal xizmat ko‘rsatish va mahsulotlar doimo zaxirada bo‘lishini ta‘minlash orqali mijozlar

ehtiyojini qondirishni yaxshilashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, u muayyan vazifalarni avtomatlashtirish va real vaqt rejimida sotish va inventarizatsiya haqida ma'lumotlarni taqdim etish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam berishi kerak.

Umuman olganda, kompyuter do'koni mobil ilovasi va boshqaruv tizimi kompyuter do'konining samaradorligi va rentabelligini oshirishga yordam beradi, shu bilan birga mijozlar uchun qulay va yoqimli xarid qilish tajribasini taqdim etadi.

Kurs ishi tuzilmasining tavsifi: Mazkur tadqiqot ishi kirish, tanlangan ob'ektlar va tadqiqot usullari, kurs ishi boblari, xulosa hamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iboratdir.

Kurs ishining kirish qismida qaralayotgan ishning dolzarbligi, ishning maqsadi, ishning ilmiyligi, tadqiqotning amaliy ahamiyati va kurs ishining tuzilishi to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining tanlangan ob'ektlar va tadqiqot usullari bo'limida tadqiqot olib borilayotgan ob'ekt haqida umumiy ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga tadqiqot ob'ektini o'rganish usullari va qo'yilgan maqsadga erishish uchun kerak bo'ladigan qurilma va dasturiy ta'minotlar, ishni amalga oshirish usullari haqida umumiy ma'lumotlar keltiriladi.

Tadqiqot ishning birinchi bobida kompyuter do'konining mobil ilovasi va boshqaruv tizimining nazariy asoslari, amaliyotga joriy etishdagi muammolar va ularning ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, bundan tashqari zamoaviy dasturlash texnologiyalar va java tili haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishning ikkinchi bobida kompyuter do'konining mobil ilovasi va boshqaruv tizimini yaratishning amaliy asoslari, texnologiyalar, dasturiy ta'minot va ularning o'rni hamda tadqiqot ishida qilingan amaliy ishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining xulosa qismida bajarilgan ishning amaliyotga qo'llanilishi natijasida kelib chiqadigan xulosalar va tavsiyalar keltiriladi.

Kurs ishining so'ngida esa foydalanilgan adabiyotlar, elektron kitoblar ro'yxatlari keltirilgan.

Kurs ishining tuzilishi: Kurs ishi kirish qismi, ikki bob, xulosa va ilmiy-amaliy tavsiyalar hamda foydalangan adabiyotlar ro‘yxatidan iborat.

1-BOB. LOYIHANING NAZARIY ASOSLARI

1.1. Kompyuter savdosi do‘koni mobil ilovasi va boshqaruv tizimini haqida umumiy ma’lumot

Kompyuter savdosining elektron do‘koni - bu kichik va o‘rta kompyuter do‘konlariga o‘z inventarlarini, savdolarini va mijozlar ma’lumotlarini boshqarishda yordam berish uchun mo‘ljallangan mobil ilova va boshqaruv tizimi. Ilova juda intuitiv va ishlatish uchun qulay bo‘lib, uni do‘kon egalari va menejerlari uchun biznes operatsiyalarini soddalashtirish va daromadlarini yaxshilash uchun kuchli vositaga aylantiradi.

Kompyuter do‘konining asosiy xususiyatlaridan biri bu inventarizatsiyani boshqarish tizimidir. Ushbu xususiyat yordamida do‘kon egalari o‘z zaxiralari darajasini osongina kuzatishi, sotuvlarini kuzatishi va zaxirani qayta tiklash kerak bo‘lganda ogohlantirishlar olishi mumkin. Bu ularning hech qachon mashhur buyumlari tugab qolmasligini ta’minlaydi, shu bilan birga ortiqcha to‘ldirish va qimmatbaho javon joylarini isrof qilish xavfini kamaytiradi.

Kompyuter do‘koni ilovasining yana bir muhim jihati - bu savdoni kuzatish tizimi. Bu xususiyat do‘kon egalari vaqt o‘tishi bilan savdolari qanday amalga oshirilayotganini ko‘rish va har qanday tendensiya yoki yaxshilanish sohalarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, u shaxsiy sotuvlarni kuzatishni osonlashtiradi, shuning uchun egalar qaysi mahsulotlar yaxshi sotilayotganini va qaysi biri sotilmasligini tezda aniqlashlari mumkin.

Kompyuter do‘konidagi mijozlarni boshqarish tizimi ham juda samarali. Ushbu xususiyat yordamida do‘kon egalari mijozlar ma’lumotlarini, jumladan, ularning aloqa ma’lumotlari, xaridlar tarixi va afzalliklarini osongina kuzatib borishlari mumkin. Bu egalari marketing va savdo harakatlarini individual mijozlarga moslashtirish va eng sodiq xaridorlari bilan mustahkam munosabatlar o‘rnatish imkonini beradi.

Ushbu asosiy xususiyatlarga qo‘shimcha ravishda, kompyuter do‘koni boshqa vositalar va funksiyalarni ham taklif qiladi. Bularga do‘kon egalari va ularning

mijozlari o'rtasidagi aloqani osonlashtirish uchun o'rnatilgan xabar almashish tizimi, batafsil savdo hisobotlarini yaratish uchun hisobot tizimi va egalariga vaqt o'tishi bilan biznes faoliyatini kuzatishga yordam beradigan tahliliy boshqaruv paneli kiradi.

Umuman olganda, Kompyuter do'koni kuchli va keng qamrovli mobil ilova va boshqaruv tizimi bo'lib, barcha o'lchamdagi shaxsiy kompyuterlar do'konlariga o'z inventarlarini, savdolarini va mijozlar ma'lumotlarini osonlik bilan boshqarishga yordam beradi. Bu har qanday do'kon egasi yoki menejeri uchun biznes operatsiyalarini soddalashtirish va daromadlarini yaxshilash uchun muhim vositadir.

1.2. Flutter texnologiyasi

Flutter - bu mobil ilovalarni yaratish uchun Google-ning bepul va ochiq manbali UI tizimi. 2017-yilda chiqarilgan Flutter dasturchilarga bitta kod bazasi va dasturlash tili bilan mobil ilovalar yaratish imkonini beradi. Bu imkoniyat iOS va Android ilovalarini sodda va tezroq yaratish imkonini beradi.

Flutter texnologiyasi dasturiy ta'minotni ishlab chiqish to'plamidan (SDK) va ularning vidjetga asoslangan UI kutubxonasidan iborat. Ushbu kutubxona slayderlar, tugmalar va matn kiritish kabi qayta foydalanish mumkin bo'lgan turli xil UI elementlaridan iborat.

Flutter tizimi yordamida mobil ilovalarni yaratuvchi dasturchilar buni Dart deb nomlangan dasturlash tilidan foydalanadilar. JavaScript kabi sintaksisga ega bo'lgan Dart - bu asosiy dasturlash tili bo'lib, u front-end ishlab chiqishga qaratilgan.

Flutter yangi platformalararo texnologiya bo'lsada, tobora ko'proq kompaniyalar Flutterni Xamarin, Sordova va Reast Native kabi texnologiya o'rniga tanladilar.

1.1-rasm. Flutter texnologiyasi

Rivojlanish guruhleri Flutterni tanlashining asosiy sabablaridan ba'zilar:

Hosildorlikning oshishi. iOS va Android uchun bir xil kod bazasidan foydalanish vaqt va resurslarni tejaydi. Flutterning mahalliy vidjetlari, shuningdek, turli iOS versiyalari bilan moslik muammosi kam yoki umuman yo'qligini ta'minlash orqali sinovga sarflangan vaqtni kamaytiradi.

O'rganish oson. Flutter ishlab chiquvchilarga OEM vidjetlariga kirish yoki ko'p kodlardan foydalanmasdan mahalliy mobil ilovalarni yaratish imkonini beradi. Bu, Flutterning ayniqsa jozibali foydalanuvchi interfeysiga qo'shimcha ravishda, mobil ilova yaratish jarayonini ancha soddalashtiradi.

Ajoyib ijro. Foydalanuvchilarning ta'kidlashicha, Flutter ilovasi va mahalliy mobil ilova o'rtasidagi farqni sezish qiyin.

Xarajatni qoplaydigan. Xuddi shu kod bazasiga ega iOS va Android ilovalarini yaratish, aslida, bittasining narxiga ikkita ilova yaratishdir.

Turli IDElarda mavjud. Ishlab chiquvchilar Flutterda o'z kodlarini tahrirlash uchun Android Studio va VS Sode o'rtasida tanlov qilishlari mumkin.

Ajoyib hujjatlar va hamjamiyat. Flutter sizning savollaringizga javob berish uchun juda ko'p ajoyib manbalarga ega, chunki foydalanish oson bo'lgan ko'plab hujjatlar mavjud. Flutter foydalanuvchilari fikr almashish uchun Flutter Community va Flutter Avesome kabi jamoat markazlaridan ham foydalanadilar.

1.2-rasm. Flutter kross-platforma sifatida.

1.3. Java va Dart dasturlash tillari haqida umumiy tushuncha

Asoschisi:	James Gosling
Rivojlantiruvchi:	Oracle Corporation
Birinchi amaliyotga joriy etilishi:	23-may, 1995
Oxirgi yangilanish:	Java SE 18 / 22-mart. 2022
Matn yozish intizomi:	Statik, kuchli, xavfsiz, nominativ, manifest
Fayl nomi kengaytmalari:	.java, .class, .jar, .jmod
Vebsayt:	oracle.com/java/, www.java.com

Java qati'y va statik tipizatsiyaga ega bo'lgan va obyektga yo'naltirilgan umumiy maqsaddagi dasturlash tilidir. Avvaliga Sun Microsystems tomonidan ishlab chiqilgan, keyinchalik Oracle kompaniyasi tarafidan sotib olingan.

Java dasturlash tili Oak dasturlash tili asosida paydo bo'ldi. Oak dasturlash tili 90-yillarning boshida Sun Microsystems tomonidan platformaga, ya'ni operatsion sistemaga bog'liq bo'lmagan holda ishlovchi yangi avlod aqlli qurilmalarini yaratishni maqsad qilib harakat boshlagan edi. Bunga erishish uchun Sun xodimlari C++ni ishlatishni rejalashtirdilar, lekin ba'zi sabablarga ko'ra bu fikridan voz kechishdi. Oak muvofaqiyatsiz chiqdi va 1995-yilda Sun uning nomini Java ga almashtirdi, va uni WWW rivojlanishiga xizmat qilishi uchun ma'lum o'zgarishlar qilishdi.

Java obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP — Object Oriented Programming) tili va u C++ ga ancha o'xshash. Eng ko'p yo'l qo'yildigan xatolarga sabab bo'luvchi qismlari olib tashlanib, Java dasturlash tili ancha soddalashtirildi.

Java kod yozilgan fayllar (*.java bilan nihoyalanuvchi) kompilatsiyadan keyin bayt kod (bytecode) ga o'tadi va bu bayt kod Java Virtual Mashinasi JVM tomonidan o'qib yurgizdiriladi.

Java afzalliklari:

- WORA — Write Once, Run Anywhere (portable). Platforma tanlamaydi;
- havfsizlik (ishonch yo'q kodni havfsiz ishga tushirish);
- hotirani havfsiz boshqarish (avtomat ravishda musorlarni yig'adi);
- tarmoq uchun dasturlar yozish ;
- ko'p oqimli (Multi-thread) dasturlash;
- dinamik & kengaytirish;
- Class lar alohida fayllarda saqlanadi. Kerak bo'lsa ishlatiladi. Dinamik ravishda imkoniyatini oshirish xam mumkin kerak bo'lsa.

Java SE (Java Standart Edition) — serverda, shaxsiy kompyuterda desktoplarda ishlovchi dasturlar, appletlar yaratish uchun ishlatiladi. Bu texnologiya yordamida yaratilgan dasturlar deyarli barcha operatsion tizimlarda ishlay oladi(Windows NT, Macintosh,Linux va Solaris). Shu bilan birga JavaSE boshqa Java turlarining asosi hisoblanadi.

JVM (Java Virtual mashinasi) JVM ning vazifasi tarjimonlik ya'ni, dastlab biz yozgan *.java fayl kompilyator yordamida bayt kod ga o'giriladi va JVM yordamida esa mashina tiliga aylantiriladi. Bu degani JVM qaysi platformaga tegishli bo'lsa, kodlarni ham o'sha platformaga moslab beradi. JVM ni ko'pgina qurilmalar va dasturiy ta'minotlar uchun ishlatish mumkin. Har bir OT(operatsiyon tizim) uchun JVM JRE va JDK lar konfugratsiyasi farq qiladi, chunki bular platformaga bog'liq. Lekin java mustaqil platforma hisoblanadi.

JVM ning amalga oshiradigan asosiy vazifalari

- Loads code(kod yuklanishi)
- Verifies code(kod tekshirilishi)
- Executes code(kod bajarilishi)
- Provides runtime environment(dasturni bajarilish muhitini ta'minlash)

JRE (Java bajarilish muhiti)

JRE – Java Runtime Environment

JRE – bu faqat dastur bajarilishi uchun kerak bo‘lgan muhit xolos. Dasturchi bo‘lmagan oddiy foydalanuvchilarga Java dasturlari bajarilishi uchun JRE yetarlidir.

JDK (Java Development Kit) - JDK tarkibida JRE va boshqa qo‘shimcha dasturlash uskunalari bo‘ladi.

	<h1>Dart</h1>
Asoschisi:	Lars Bak va Kasper Lund
Rivojlantiruvchi:	Google
Birinchi amaliyotga joriy etilishi:	10-oktabr, 2011
Oxirgi yangilanish:	2.17.0 ^[3] / 11-may, 2022
Matn yozish intizomi:	1.x: Optional 2.x: Inferred (statik, kuchli)
Patforma:	Kross-platforma
Operatsion tizim:	Kross-platforma
Fayl nomi kengaytmalari:	.dart
Vebsayt:	dart.dev

Dart - Google kompaniyasi tomonidan, umumiy qo‘llanish uchun yaratilgan dasturlash tilidir. U asosan veb dasturlar yaratish uchun mo‘ljallangan bo‘lib (ham mijoz, ham server tomon uchun), shu bilan birga mobil ilovalar ham yaratish mumkin.

Dart - obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tilidir. Dart tilidagi barcha qiymatlar obyektlardan iborat.

Dart dasturlash tili rivojlanishida ko‘p yillik tarixga ega bo‘lgan dasturlash tillarini ta’siri katta, bular, Smalltak, Java, JavaScript. Dart dasturlash tilining sintaksisi C dasturlash tiliga o‘xshash.

Dart dasturiga kirish nuqtasi asosiy funksiyadir. Aynan u bilan dasturning bajarilishi boshlanadi. U dasturda bo‘lishi kerak. Uning eng oddiy ta’rifi quyidagicha bo‘lishi mumkin:

```
void main(){  
}
```

Funksiya ta’rifining boshidagi void so‘zi uning hech qanday qiymat qaytarmasligini, faqat ba’zi amallarni bajarishini bildiradi. Keyinchalik funksiyaning haqiqiy nomi keladi - asosiy va keyin bo‘sh qavslar, bu funksiya parametrlarni olmasligini ko‘rsatadi. Garchi biz parametrlarni qabul qiladigan asosiy funksiyaning boshqa shaklidan ham foydalanishimiz mumkin - va bu parametrlar orqali dastur ishga tushganda ma’lumotlarni tashqi tomondan funksiyaga o‘tkazing. Bo‘sh qavslardan keyin {} jingalak qavslarni ochish va yopish ko‘rinishidagi funksiya bloki bo‘lib, uning ichida bajariladigan ko‘rsatmalar to‘plami - dastur bajaradigan amallar joylashtirilgan. Bayonotlar Dart dasturining asosiy qurilish blokidir. Har bir bayonot usullarni chaqirish, o‘zgaruvchilarni e’lon qilish va ularga qiymatlarni belgilash kabi ba’zi harakatlarni bajaradi. Bayonot tugagandan so‘ng, Dart nuqta-vergulni (;) o‘z ichiga oladi. Ushbu belgi ko‘rsatma tugashini bildiradi. Masalan:

```
print("Hello Dart!");
```

Bu satr konsolga “Hello Dart!” qatorini chop etuvchi chop etish funksiyasiga chaqiruvni ifodalaydi. Bunday holda, funksiya chaqiruvi ko‘rsatma bo‘lib, shuning uchun nuqta-vergul bilan tugaydi. Shaxsiy ko‘rsatmalarga qo‘shimcha ravishda, kod bloki umumiy qurilishdir. Kod bloki ko‘rsatmalar to‘plamini o‘z ichiga oladi, u jingalak qavslar ichiga olinadi va ko‘rsatmalar ochilish va yopish jingalak qavslar orasiga joylashtiriladi:

```
{  
  print("Hello!");  
  print("Welsome to Dart!");  
}
```

Ushbu kod blokida konsolga ma'lum bir qatorni chop etadigan ikkita bayonot mavjud. Asosiy funksiya aslida kod blokidir va boshqa kod bloklarini ham o'z ichiga olishi mumkin:

```
void main() {  
    {  
        print("Hello!");  
        print("Welsome to Dart!");  
    }  
}
```

1.4. Firebase – zamonaviy ma’lumotlar bazasi yaratish platformasi

Firestore - bu YS11 startapi sifatida boshlangan va Google Cloud Platformda yangi avlod dasturlarini ishlab chiqish platformasi bo‘lib yaratilgan BaaS (Backend-as-a-Service).

1.3-rasm. Firestore rasmiy logotipi.

Firestore dasturchilar uchun katta veb, mobil va desktop dasturlarning Backend tomonidan juda katta yordam beradi. Siz Firestore bilan serverlarni tekshirishingiz kerak emas, API yozishning hojati yo‘q, bu ishlarni Firestore ning o‘zi sizga yozib beradi. Firestore - bu sizning serveringiz, sizning API va ma’lumotlar omboringiz. Firestore juda ham ko‘p qulayliklarga ega BaaS platforma hisoblanadi. Undan juda ko‘p dasturchilar foydalanishadi.

- Firestore veb sayti: <https://firebase.google.com>

- Firestore sonsuli: <https://console.firebase.google.com>

Firestorening asosiy imkoniyatlari:

1. Real-time ma’lumotlar bazasi.

Ko‘pgina ma’lumotlar bazalari sizning ma’lumotlaringizni olish va sinxronlashtirish uchun HTTP so‘rovlarini amalga oshirishni talab qiladi. Ko‘pgina ma’lumotlar bazalari faqat siz so‘raganda ma’lumot beradi. Firestore esa bunaqa emas! Firestore siz so‘rasangiz ham, so‘ramasangiz ham ma’lumotlar bazasida nima

bo‘lib turganini sizga yetkazib turadi. Agar siz Firebase ma’lumotlar bazasi bilan ishlasangiz, qolgan ma’lumotlar bazalaridan ko‘ra Firebase tezroq ishlaydi.

2. Autentifikatsiya va Identifikatsiya.

Firebase orqali siz o‘z platformangiz, dasturingiz, mobil ilovangiz va hattoki o‘yinlarda ham Autentifikatsiya va Identifikatsiya larni amalga oshirishingiz mumkin. Siz Firebase da email, telefon raqam, Google/Facebook/Twitter, Google play va boshqa ko‘plab tizimlar orqali kirish va ro‘yhatdan o‘tishni yaratishingiz mumkin.

3. Hosting xizmati.

Firebaseda barcha statik fayllaringiz uchun foydalanishga qulay xosting xizmati mavjud. U ularga HTTP / 2 bilan global SDN-dan xizmat qiladi.

4. Firebase Cross platforma.

Firebase jamoasi bir qator yangi va mavjud Google mahsulotlarini Firebase bilan birlashtirdi.

1.4-rasm. Firebase va an'anaviy ma'lumot bazalaridan farqi.

Ushbu funksiyalar to‘plami iOS va Android uchun amal qiladi, ammo veb-saytlarga tegishli emas.

- Masofadan sozlash.
- Sinov laboratoriyasi.
- Bildirishnomalar
- Dinamik havolalar
- AdMob

Firebasening ijobiy va salbiy tomonlari:

Ijobiy tomonlari:

- Elektron pochta va parol, Google, Facebook va Github autentifikatsiyasi;

- Real-time ma’lumot almashinish;
- Tayyor API;
- Kuchli xavfsizlik;
- Google Cloud Storage tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan fayllarni saqlash;

- Statik fayllarni joylashtirish.

Kamchiliklari va salbiy tomonlari:

- Firebasening ma’lumotlar oqimi modeli tufayli cheklangan so‘rov yuborish qobiliyatlari;

- Ma’lumotlarning an’anaviy relyatsion modellari NoSQL uchun qo‘llanilmaydi;

- Mahalliy o‘rnatish yo‘q.

Mobil ilovalar foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish va foydalanuvchi ma’lumotlarini bir nechta qurilmalarda sinxronlashtirish kabi vazifalarni bajarishi uchun serverni talab qiladi. Biroq, bunday serverni yaratish ko‘pchilik ISV -larda yo‘q bo‘lgan mahorat to‘plamini talab qiladi. Yaxshiyamki, bugungi kunda foydalanishingiz mumkin bo‘lgan BaaS deb ataladigan bir nechta xizmat ko‘rsatish platformalari mavjud. Google Firebase - ana shunday platformalardan biri.

Firebase analitik, nosozliklar haqida xabar berish, foydalanuvchining autentifikatsiyasi va bulutli xabarlar kabi muhim xizmatlarni bepul taqdim etadi. Uning freemium xizmatlariga real vaqtda NoSQL ma'lumotlar bazasi, fayllarni joylashtirish va statik veb-xosting kiradi.

Firebase Analytics - bugungi kunda mobil ilovalarni tahlil qilish bo'yicha eng mashhur echimlardan biri. Uning yordamida siz foydalanuvchilaringiz kimligi va ular sizning ilovangizdan qanday foydalanishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishingiz mumkin.

Firebasedan quyidagi tartibda foydalanish mumkin:

1 - qadam: Firebase Analytics ni sozlash

Android Studioning so'nggi versiyalari Firebase Analyticsni qo'llab-quvvatlaydi. Bu shuni anglatadiki, siz Android Studio dan chiqmasdan Firebase Analyticsni loyihangizga qo'shishingiz mumkin.

Firebase Analyticsni loyihangiz bilan birlashtirishni boshlash uchun «Сервис», «Firebase» ni bosing. Sizga quyidagi yordamchi oynasi ko'rsatiladi:

1.5-rasm. Firebase Analytuicsni loyiha bilan birlashtirish oynasi.

“Analytics” ni va keyin “Log Analytics Event” ni bosing.

Endi siz Android Studio loyihangizni Firebase loyihangiz bilan bog‘lashingiz kerak. Shunday qilib, **“Firebase ga ulanish”** tugmasini bosing.

Ko‘rsatilgan muloqot oynasida siz Firebasening mavjud barcha loyihalarini ko‘rishingiz mumkin. Siz ulardan birini tanlashingiz yoki yangi loyihani tanlashingiz mumkin. Hozircha sizga “Yangi Firebase loyihasini yaratish” variantini tanlashni va loyihaga o‘ziga xos nom berish taklif qilinadi.

1.6-rasm. Yangi Firebase loyihasini yaratish.

Muloqot oynasida joylashgan Firebasega ulanish tugmachasini bosgandan so'ng, Android Studio avtomatik ravishda google-services.json faylini yaratish va SHA1-ni yuklash kabi barcha kerakli konfiguratsion o'zgarishlarni amalga oshiradi.

Siz hozir loyihangizga Firebase plagini va Firebase Core qaramligini qo‘shish uchun Google Analytics qo‘shish tugmasini bosishingiz mumkin. Android Studio sizga build.gradle fayllariga kiritilgan aniq o‘zgarishlarni ko‘rsatadi.

1.7-rasm. Firebase plaginini qo‘shish.

Konfiguratsiyani yakunlash uchun “O‘zgarishlarni qabul qilish” tugmasini bosib.

1.5. Mijoz-server arxitekturasi

Server ish stansiyalariga yoki boshqa serverlarga resurslarni (xizmatlarni) taqdim etadi. Tarmoq serverida uning funksional maqsadi va tarmoq ehtiyojlariga mos manbalar bo'lishi kerak. Workstation (mijoz) - server tomonidan taqdim etilgan tarmoq tengdoshlariga kirishni ta'minlovchi kompyuter, foydalanuvchining mahalliy ehtiyojlarini qondiradigan resurslarga ega hisoblandi.

Umuman olganda, ish stansiyasida ishlaydigan dastur serverdan xizmatni so'rashi uchun ushbu o'zaro aloqani qo'llab-quvvatlash uchun qandaydir dasturiy ta'minot interfeysi qatlami talab qilinadi. Aslida, bundan mijoz-server tizimi arxitekturasining asosiy prinsiplari amal qiladi.

Tizim ikki qismga bo'linadi, ular turli xil tarmoq tugunlarida - mijoz va server qismlarida bajarilishi mumkin. Ilova dasturi yoki oxirgi foydalanuvchi tizimning mijoz tomoni bilan o'zaro aloqada bo'ladi, bu oddiy holatda oddiy tarmoq orqali interfeysni ta'minlaydi. Tizimning mijoz qismi, agar kerak bo'lsa, server qismiga tarmoq orqali kiradi. Server tomonidagi interfeys aniqlangan bo'ladi. Shuning uchun mavjud tizimning yangi mijoz qismlarini yaratish mumkin.

“Mijoz-server” arxitekturasiga asoslangan tizimlarning asosiy muammosi shundaki, ochiq tizimlar konsepsiyasiga muvofiq, ular ochiq tizimlarning apparat va dasturiy yechimlarining keng sinfida mobil bo'lishi talab etiladi. Mumkin bo'lgan barcha protokollarni va apparat platformalarini qo'llab-quvvatlaydigan tizimlarni yaratishga urinishlar ularning funksiyalariga zarar yetkazadigan tarmoq detallari bilan ortiqcha yuklanishiga olib keladi.

Ushbu muammoning yana bir jihati, heterojen mahalliy tarmoqning turli tugunlarida ma'lumotlarning turli xil ko'rinishini ishlatish imkoniyati bilan bog'liq. Turli xil kompyuterlar turli xil manzilga, raqamlarni ko'rsatishga, belgilarni kodlashga va boshqalarga ega bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar bazasi serverlarini o'z ichiga olgan yuqori darajadagi serverlar uchun juda muhimdir.

Mijoz-server arxitekturasiga asoslangan tizimlarda mobillik muammosining keng tarqalgan yechimi masofaviy protsedura chaqiruvi (RPC) protokollarini amalga oshiradigan dasturiy ta'minot paketlariga ishonishdir. Tarqatilgan tizimlarda

masofaviy protsedura chaqiruv - bu tarqatilgan dasturga tarmoqdagi turli xil kompyuterlarda tizim xizmatlariga qo'ng'iroq qilish imkonini beradigan protsessual xabar almashish mexanizmi. Ushbu vositalar yordamida uzoqdagi saytdagi xizmatga qo'ng'iroq odatdagi protsedura chaqiruviga o'xshaydi. Tabiiyki, mahalliy tarmoq apparati va tarmoq protokollarining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan RPC vositalari qo'ng'iroqni tarmoqning o'zaro ta'sirlari ketma-ketligiga aylantiradi. Shunday qilib, tarmoq muhiti va protokollarining o'ziga xos xususiyatlari dastur dasturchisidan yashiringan. Masofaviy protsedura chaqirilganda, RPC dasturlari mijozning ma'lumot formatlarini oraliq mashinadan mustaqil formatga o'zgartiradi va keyin server ma'lumotlari formatiga aylanadi. Javob parametrlarini o'tkazishda shunga o'xshash transformatsiyalar amalga oshiriladi.

Mijoz-server arxitekturasi ma'lumotlar bazasi serverlari va ularning mijozlari yordamida ma'lumotlar bazasi dasturlarida keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, ushbu arxitekturaning quyidagi afzalliklarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- ishonchlilik, ma'lumotlar bazasi serveri tranzaksiya mexanizmi asosida ma'lumotlarni o'zgartirishni amalga oshiradi, bu operatsiya sifatida e'lon qilingan har qanday operatsiyalar to'plamini quyidagi xususiyatlarni beradi: atomiklik, mustaqillik, xatolarga bardoshlik;

- tarmoqdagi kam yuk, faqat ma'lumotlar bazasi emas, faqat so'rovlar natijalari uzatiladi, masalan, bu fayl-server arxitekturasida sodir bo'ladi;

- miqyosi, tizimlar minglab foydalanuvchilarni va yuzlab Gb ma'lumotni qo'llab-quvvatlashi mumkin (miqdori faqat uskunaning ishlashiga bog'liq);

- xavfsizlik, ma'lumotlar bazasi serveri ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishning kuchli vositalarini taqdim etadi. Bundan tashqari, siz odatda jadvallarga to'g'ridan-to'g'ri kirishni taqiqlashingiz mumkin, qidiruv ob'ektlari – ko'rinishlar va saqlangan protseduralar orqali foydalanuvchining ma'lumotlar bilan o'zaro ta'sirini amalga oshirasiz;

- moslashuvchanlik, modifikatsiyaning qulayligi.

2-BOB. LOYIHANING AMALIY ASOSLARI VA DASTURIY QISMI

2.1. Kompyuter savdosi do‘koni mobil ilovasi va boshqaruv tizimining dasturiy komponentalari

NumericUpDown komponentasi:

NumericUpDown komponentasi sonlardan iborat foydalanuvchi tomonidan o‘svuvchi va kamayuvchi sonlarni tashkil etishda ishlatiladi.

Komponentaning o‘ng tomonida pastga va tepaga yo‘naltirilgan strelkalar yordamida sonlarni orttirish yoki kamaytish mumkin.

Xususiyatlari

Increment – bu xususiyatida sonlar o‘shish yoki kamayishining qiymati belgilanadi ya’ni 1 bo‘lsa u holda 1 birlikda ortib borish tartibida bo‘ladi. (1,2,3....).

Maximum – bu xususiyatda sonlarning maksimal ortishi mumkin bo‘lgan qiymati belgilanadi.

Minimal - sonlarning minimal kamayishi mumkin bo‘lgan qiymati belgilanadi.

Button komponentasi:

Tugmalar boshqaruv elementlari hisoblanadi va ma’lum funksional vazifalarni bajarishga buyruq berish uchun ishlatiladi. Tugma yuzasida matn va yoki rasm tasvirlanishi mumkin.

Visual Studioda standart tugma Button komponenti yordamida berilgan. Tugma yuzasidagi bosilganda bajaradigan ish-harakatni tavsiflovchi yozuvga ega bo‘lishi mumkin.

Tugma uchun asosiy hodisa u bosilganda yuzaga keladigan OnClick hodisasi hisoblanadi. Bunda tugma bajarilayotgan harakatni Visual (ko‘rinarli) tasvirlovchi mos ko‘rinishga ega bo‘ladi. OnClick hodisasini qayta ishlovchi qism dasturda joylashgan harakat tugma qo‘yib yuborilishi bilanoq bajariladi.

Tugmani quyidagi usullar bilan bosish mumkin:

- sichqonchani qirsillatish bilan;
- Caption xususiyatida berilgan tugmalar majmuini tanlash bilan;

- <Enter> yoki probel tugmalarini bosish bilan;
- <Esc> tugmasini bosish bilan.

Label komponentasi:

Label Yozuv (label komponenti) yorliqni ifodalaydi va ko‘pincha o‘zining Text xususiyatiga ega bo‘lmagan boshqa boshqaruv elementlarining sarlavasi sifatida ishlatiladi. Ko‘pincha yozuvlarni tasvirlash uchun nishon deb nomlanadigan Label komponenti ishlatiladi. U dastur bajarilish vaqti foydalanuvchi tahrirlashi mumkin bo‘lgan oddiy matnni tasvirlash uchun ishlatiladi.

Visual Studio dasturida Label komponentasini ishlatish uchun —Панель элементов oynasida Label nomli komponenta tanlanadi.

Xususiyatlari:

BorderStyle — bu xususiyat orqali Label komponentasini chegara sohasini o‘zgartirish mumkin.

Chegara sohasining 3 xil ko‘rinishi mavjud: none, (bir chizikli) окантовка одной линией, окантовка под трехмерное пространство (uch o‘lchovli);

Text — xususiyatida Label komponentiga kiritiladigan matn yoziladi.

AutoSize — Nishon matniga bog‘liq ravishda Label komponenti o‘lchamlarini avtomatik rostdashni boshqarish uchun Boolean turidagi AutoSize xususiyati xizmat qiladi. Agar xususiyat (odatdagidek) True qiymatga ega bo‘lsa, Label komponenti Caption xususiyatidagi matnga ko‘ra o‘lchamlarini o‘zgartiradi.

TextAlign — yozilgan matnning Label chegarasi bo‘ylab qanday joylashishini belgilash. Label komponenti ichida matnni rostdash uchun quyidagi qiymatlarni qabul qiluvchi TAlignment turidagi Alignment xususiyati qo‘llaniladi:

- TopLeft– chap yon bo‘ylab rostdash;
- TopCenter – matnni markazlashtirish;
- TopRight – o‘ng yon bo‘ylab rostdash.

Nishonning shaffof yoki bo‘yalganligi Boolean turidagi Transparent xususiyati belgilaydi. Bo‘yoq rangi Color xususiyati yordamida o‘rnatiladi. Odatda, Transparent xususiyati False qiymatiga ega va nishon noshaffof bo‘ladi. Shaffof

Label komponenti nishon rasm ustida joylashtirilganda va tasvirni yopmasligi zarur bo'lgan hollarda kerak bo'lishi mumkin. Masalan, geografik xaritada.

RichTextBOX komponentasi:

Ko'p satrli matn bilan ishlash uchun Visual Studioda RichTextBOX komponenti mavjud. Ko'p satrli redaktorlar bir satrli redaktorlar ega bo'lgan imkoniyatlarga ega. Bu boshqaruv elementlarining asosiy farqi shundaki, ko'p satrli redaktorlar bir necha satrlarga ega bo'lishi mumkin.

Ko'p satrli redaktordagi ma'lumotga murojaat qilish uchun String turidagi Text xususiyati qo'llaniladi. Bu holda RichTextBOX komponentidagi barcha ma'lumot bitta satr ko'rinishiga tasvirlanadi. <Enter> tugmasi bosilganda qo'yiladigan satr oxiri #13#10 kod yordamida yoziladi, shuning uchun foydalanuvchi ko'rayotgan simvollar soni Text satridagidan kam bo'ladi. Bu o'ziga xoslikni, masalan, berilgan simvolning RichTextBOX komponenti satridagi joyini aniqlashda hisobga olish zarur.

2.1-rasm. SotShop mobil ilovasi asosiy ochilgan ishchi oynasi.

2.2. Loyihaning UML sxemasi va algoritmi

2.3. Foydalanish uchun yo‘riqnoma

Qon donorlari, bemorlar va qon quyish muassasalarining boshqaruv tizimini tashkil etish maqsadida Sot Shop veb-platformasi ishlab chiqilib, Sot Shop mobil ilovasini yuklab olish imkoniyati yaratildi.

Sot Shop mobil ilovasi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Bepul - Sot Shop mahsulotga bo‘lgan ehtiyoj uchun mijozlarni topish va ulash imkonini berish uchun telefoningiz tarmog‘idan foydalanadi. Sot Shop o‘z xizmatlari uchun hech qanday to‘lov talab qilmaydi va siz biron bir mahsulotni sotuvchidan olish va topshirish uchun ham to‘lashingiz shart emas Sot Shopdan foydalanish uchun abonent to‘lovi olinmaydi.

2.2-rasm. SotShop mobil ilovasini Google Play Market, App Store va Amazon Apps mobil bozorlaridan bepul yuklab olish mumkin.

Sotivchini qidirish – ko‘pgina ilovalarda foydalanuvchi mos mahsulotni topish uchun bir necha soat davom etadigan yuzlab aloqa raqamlarini ko‘radi. SotShop bilan yuzlab mahsulotlarni chaqirish shart emas. Bitta qidiruv mahsulotning maksimal soniga minimal vaqt ichida bo‘lgan joydan atigi 5 km masofada erishish imkonini beradi.

2.3-rasm. Mobil ilovaning kirish va registratsiya bo'limlari.

Maxfiylik – Mahsulot sotish uchun mavjud bo'lgan boshqa ilovalardan tashqari Sot Shop mijozning aloqa ma'lumotlarini ommaga ko'rsatmaydi. Faqat tasdiqlangan foydalanuvchi sizning kontaktingizni cheklangan miqdordagi kontakt ma'lumotlariga ko'ra oladi.

2.4-rasm. Ilova xususiyatlari

SotShop Ambassador dasturi - SotShop Ambassador dasturiga qo'shiling va boshqalarni uning bir qismi bo'lishga undang.

Ijtimoiy media integratsiyasi - Siz ijtimoiy media akkauntlaringiz orqali talablarni almashish uchun ijtimoiy media akkauntlaringizni birlashtirishingiz mumkin.

Boshqalar - qon topshirish tarixini saqlaydi, hozirgi qon talablarini ko'ra oladi, xavfsiz qidiruv, oson ro'yxatdan o'tish va tizimga kirish.

XULOSA

Kompyuter savdo do'koni mobil ilovasi mijozlar uchun barcha kompyuter ehtiyojlarini xarid qilishning yangi va innovatsion usulidir. Mijozlar ilovani Android yoki iOS qurilmasi bo'ladimi, o'zlarining mobil qurilmalariga yuklab olishlari va mahsulotlarning keng tanlovidan foydalanishlari mumkin.

Ilovaning asosiy xususiyatlaridan biri mijozlar uchun mahsulotlarni oson va tez ko'rib chiqish imkoniyatidir. Ular o'zlari qidirayotgan ideal mahsulotni topish uchun qidiruvlarini toifa, brend va narx bo'yicha filtrlashlari mumkin. Ular mahsulotni tanlagandan so'ng, xarid qilishdan oldin rasmlar, texnik xususiyatlar va hatto mijozlar sharhlarini ko'rishlari mumkin.

Ilova, shuningdek, mijozlarga o'z mahsulotlarini ilova ichida sotib olish imkonini beruvchi qulay va xavfsiz hisob-kitob jarayoniga ega. Xarid qilingandan so'ng, ilova mahsulotning yetkazib berish holatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi, shuning uchun mijozlar istalgan vaqtda o'z paketlari qayerda ekanligini ko'rishlari mumkin.

Ilovaning yana bir foydali xususiyati mijozlar uchun maxsus takliflar, chegirmalar va aksiyalar haqida push-bildirishnomalarni olish imkoniyatidir. Shuningdek, ular kelajakda xarid qilish uchun sevimli narsalarni saqlashlari yoki ma'lumot uchun mahsulotlarni o'zlarining xohish-istaklari ro'yxatiga qo'shishlari mumkin. Ilovada mijozlarga sodiqlik dasturi ham mavjud bo'lib, unda mijozlar o'z xaridlari uchun mukofot va chegirmalarga ega bo'lishlari mumkin.

Qo'shimcha qulaylik uchun Kompyuter savdo do'koni mobil ilovasi mijozlarga do'kondan olib ketish yoki uyga yetkazib berish imkoniyatini taqdim etadi. Ular o'z ehtiyojlariga mos keladigan variantni tanlashlari va o'zlariga qulay vaqtda olib ketish yoki yetkazib berish vaqtini rejalashtirishlari mumkin.

Mahsulot va xizmatlardan tashqari, ilova mijozlarga ekspert maslahati va yordamini ham taqdim etadi. Chat funksiyasi mavjud bo'lib, u yerda mijozlar o'z savollarini berishlari yoki vakildan real vaqt rejimida shaxsiy yordam olishlari

mumkin. Shuningdek, mijozlar xaridlari bilan bog'liq mavzularda foydali maqolalar va videolarni topishlari mumkin bo'lgan bilimlar bazasi bo'limi mavjud.

Xulosa qilib aytganda, SotShop mobil ilovasi mijozlarga kompyuterga bo'lgan barcha ehtiyojlarini xarid qilishning oson, samarali va qulay usulini taqdim etadi. Mahsulotlarning keng tanlovi, xavfsiz hisob-kitob, real vaqtda kuzatish va mijozlarni qo'llab-quvvatlash bilan ilova o'z mijozlari uchun ajoyib xarid tajribasini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. 56 b.
2. O‘z. Res. Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy yetish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori. Toshkent shahri, 2020 yil 28 aprel.
3. Rakhmatov, D., & Nomozova, E. (2020). The use of multimedia technologies in the educational system and teaching methodology: problems and prospects. *International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education*, 1(2), 28-32.
4. Rakhmatov, D. (2021). Mobile technologies in the higher education system. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(02), 182-196.
5. Рахматов, Д.Р. (2020). Зарубежный опыт цифровой трансформации бизнес-процессов в развивающейся экономике Узбекистана: проблемы, недостатки, противоречия. In *Цифровизация и её влияние на жизнь современного общества* (pp. 186-197).
6. Юсупов, Р.М., Рахматов, Д.Р., & Рахматов, Д.Р. (2020). Безопасность Мультимедийной Коммуникации с Использованием Криптографии. *Инженерные решения*, (10), 10-12.
7. Рахматов, Д., & Ахатов, А. Р. (2020). Кибер жиноятларни юзага келиш омиллари ва кибер этика: муаммо ва истикболлар. *Science and Education*, 1(1), 227-234.
8. Rakhmatov D.R., Artificial intelligence: today and future. Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века». Состоявшейся 12 декабря 2019 г. В г. Нурсултан, Казахстан, Мцнс «Бобек». с. 19-23

9. Rakhmatov D., Akhatov A. Rakhmatov D.R., Research on Effective Ways to Intelligence Quotient of Perception Through Mobile Games. *The American Journal of Applied Sciences*, 2(08)
10. Рахматов Д.Р., Прикладные космические исследования на основе нейронных сетей: идентификация новых экзопланет и космических объектов, *Студенческий вестник: электрон. научн. журн.* 2020. № 16 (114). с. 74-77
11. Rakhmatov, D., & Arzikulov, F. (2021). Prospects for the introduction of artificial intelligence technologies in higher education. *ACADEMICIA: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 929-934.
12. Rakhmatov, D. (2021). Opportunities and pedagogical importance of using einformation educational resources in education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(04), 430-437.
13. Rakhmatov, D. (2022). Methods and effectiveness of the use of artificial intelligence in the fight against cyberbullying. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(4), 122-129.
14. Rakhmatov, D. (2021). Til o 'rganishda mobil ilovalardan foydalanish imkoniyatlari. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).
15. Boukhary, S., & Colmenares, E. (2019, December). A clean approach to flutter development through the flutter clean architecture package. In *2019 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)* (pp. 1115-1120). IEEE.
16. Faust, S. (2020). Using Google s Flutter Framework for the Development of a Large-Scale Reference Application (Doctoral dissertation, Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Köln).
17. Ali, K., Katsuchi, H., & Yamada, H. (2021). Generalized framework for identification of indicial response functions from flutter derivatives of long-span bridges. *Engineering Structures*, 244, 112727.

Ilova – Dastur kodi

```
class TeamsData {
    List<Team> teams;

    TeamsData({this.teams});

    TeamsData.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
        if (json['teams'] != null) {
            teams = new List<Team>();
            json['teams'].forEach((v) {
                teams.add(Team.fromJson(v));
            });
        }
    }

    Map<String, dynamic> toJson() {
        final Map<String, dynamic> data = new Map<String, dynamic>();
        if (this.teams != null) {
            data['teams'] = this.teams.map((v) => v.toJson()).toList();
        }
        return data;
    }
}

class Team {
    String name;
    String desc;
    String job;
    String image;
    String speciality;
    String fbUrl;
    String twitterUrl;
    String linkedinUrl;
    String githubUrl;
    String contribution;

    Team(
        {this.name,
         this.desc,
         this.job,
         this.image,
         this.speciality,
         this.fbUrl,
         this.twitterUrl,
         this.linkedinUrl,
         this.githubUrl,
         this.contribution});

    Team.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
        name = json['name'];
        desc = json['desc'];
        job = json['job'];
        image = json['image'];
        speciality = json['speciality'];
        fbUrl = json['fb_url'];
        twitterUrl = json['twitter_url'];
        linkedinUrl = json['linkedin_url'];
        githubUrl = json['github_url'];
        contribution = json['contribution'];
    }

    Map<String, dynamic> toJson() {
        final Map<String, dynamic> data = new Map<String, dynamic>();
        data['name'] = this.name;
        data['desc'] = this.desc;
        data['job'] = this.job;
        data['image'] = this.image;
        data['speciality'] = this.speciality;
        data['fb_url'] = this.fbUrl;
        data['twitter_url'] = this.twitterUrl;
        data['linkedin_url'] = this.linkedinUrl;
        data['github_url'] = this.githubUrl;
        data['contribution'] = this.contribution;
        return data;
    }
}

List<Team> teams = [
    Team(
        name: "Oleh Zasadnyy",
        desc: "Organizer",
        contribution: "Website and sponsors",
        image:
            "https://storage.googleapis.com/hoverboard-
            experimental.appspot.com/images/people/optim/oleh_zasadnyy.jpg",
    ),
];
```

```

import 'package:bloc/bloc.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:flutter_devfest/utils/dependency_injection.dart';
import 'package:flutter_devfest/utils/devfest.dart';
import 'package:flutter_devfest/utils/simple_bloc.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

import 'config/config_page.dart';

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  SystemChrome.setSystemUIOverlayStyle(
    SystemUiOverlayStyle(
      statusBarColor: Colors.transparent,
    ),
  );

  /** Forcing only portrait orientation
  SystemChrome.setPreferredOrientations(
    [DeviceOrientation.portraitUp, DeviceOrientation.portraitDown]);

  // * Get Shared Preference Instance for whole app
  Devfest.prefs = await SharedPreferences.getInstance();

  /** To check the app is running in debug and set some variables for that
  Devfest.checkDebug();

  /** Time travel debugging to check app states
  BlocSupervisor.delegate = SimpleBlocDelegate();

  // * Set flavor for your app. For eg - MOCK for offline, REST for some random
  server calls to your backend, FIREBASE for firebase calls
  /** Set DataMode.DART to use Dart hardcoded data and DataMode.JSON to use json
  file for hardcoded data.
  Injector.configure(Flavor.MOCK, DataMode.JSON);

  runApp(ConfigPage());
}

```

```

import 'package:flutter_devfest/home/home_provider.dart';
import 'package:flutter_devfest/network/index.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() {
  group("Api tests", () {
    test(
      "Should Fetch Speakers List",
      () async {
        IClient _client = MockClient();
        final res = await _client.getAsync(HomeProvider.kConstGetSpeakersUrl);
        print(res.mappedResult);
        expect(res.networkServiceResponse.success, isTrue);
      },
    );
    test(
      "Should Fetch Session List",
      () async {
        IClient _client = MockClient();
        final res = await _client.getAsync(HomeProvider.kConstGetSessionsUrl);
        print(res.mappedResult);
        expect(res.networkServiceResponse.success, isTrue);
      },
    );
    test(
      "Should Fetch Team List",
      () async {
        IClient _client = MockClient();
        final res = await _client.getAsync(HomeProvider.kConstGetTeamsUrl);
        print(res.mappedResult);
        expect(res.networkServiceResponse.success, isTrue);
      },
    );
  });
}

```

```

// * Not needed as of now
import 'dart:convert';

import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:flutter_devfest/home/home_provider.dart';
import 'package:flutter_devfest/home/session.dart';
import 'package:flutter_devfest/home/speaker.dart';
import 'package:flutter_devfest/home/team.dart';
import 'package:flutter_devfest/utils/dependency_injection.dart';
import 'package:flutter_devfest/utils/devfest.dart';

import 'index.dart';

class MockClient implements IClient {
  @override
  Future<MappedNetworkServiceResponse<T>> getAsync<T>(String resourcePath,
    {bool customHeaders}) async {
    var resultClass;
    String rawString;

    ///? For Speakers Hardcoded Data
    if (resourcePath == HomeProvider.kConstGetSpeakersUrl) {
      if (Injector().currentDataMode == DataMode.DART) {
        rawString = jsonEncode(SpeakersData(speakers: speakers));
      } else {
        rawString = await rootBundle.loadString(Devfest.speakersAssetJson);
      }
      resultClass = await compute(jsonParserIsolate, rawString);
    }

    ///? For Sessions Hardcoded Data
    else if (resourcePath == HomeProvider.kConstGetSessionsUrl) {
      if (Injector().currentDataMode == DataMode.DART) {
        rawString = jsonEncode(SessionsData(sessions: sessions));
      } else {
        rawString = await rootBundle.loadString(Devfest.sessionsAssetJson);
      }
      resultClass = await compute(jsonParserIsolate, rawString);
    }

    ///? For Teams Hardcoded Data
    else if (resourcePath == HomeProvider.kConstGetTeamsUrl) {
      if (Injector().currentDataMode == DataMode.DART) {
        rawString = jsonEncode(TeamsData(teams: teams));
      } else {
        rawString = await rootBundle.loadString(Devfest.teamsAssetJson);
      }
      resultClass = await compute(jsonParserIsolate, rawString);
    }

    return MappedNetworkServiceResponse<T>({
      mappedResult: resultClass,
      networkServiceResponse: NetworkServiceResponse<T>(success: true));
  }

  @override
  Future<MappedNetworkServiceResponse<T>> postAsync<T>(
    String resourcePath, data,
    {bool customHeaders = false}) {
    return null;
  }

  /// * JSON Decoding using Isolates
  static Map<String, dynamic> jsonParserIsolate(String res) {
    return jsonDecode(res);
  }
}

```